
**ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА**

Ахмедова Махфуза Садиқовна

Научный руководитель

доцент Ташкентского международного

университета КИМЁ

Шамсутдинова Гузалина

магистрант 1 го курса Ташкентского международного

университета КИМЁ

Аннотация: В статье рассматриваются возможности интеграции учебных дисциплин как эффективного средства развития читательской грамотности младших школьников в системе начального образования Республики Узбекистан. Раскрываются особенности современной образовательной политики страны, ориентированной на формирование функциональной грамотности учащихся. Представлены теоретические основы читательской грамотности, методы интегрированного обучения и практические примеры заданий на основе учебной программы предмета «Читательская грамотность» для 3 класса. Особое внимание уделяется методам смыслового чтения, проектной деятельности, проблемного обучения и межпредметной интеграции.

Ключевые слова: читательская грамотность, интеграция, функциональная грамотность, младшие школьники, начальное образование, Узбекистан, смысловое чтение, межпредметные связи.

Современная система образования Республики Узбекистан находится на этапе активного реформирования, направленного на повышение качества обучения и внедрение международных образовательных стандартов. В последние годы особое внимание уделяется развитию функциональной грамотности учащихся, поскольку современное общество требует от школьников не только предметных знаний, но и способности применять их в реальной жизни.

В Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан подчеркивается необходимость формирования у учащихся навыков самостоятельного мышления, анализа информации, коммуникации и осознанного чтения. В связи с этим важнейшей задачей начальной школы становится развитие читательской грамотности.

Читательская грамотность рассматривается как способность понимать, интерпретировать, анализировать и использовать текстовую информацию для решения учебных и жизненных задач. Именно в начальных классах формируются основы осознанного чтения, речевой культуры и познавательной активности учащихся. Однако педагогическая практика показывает, что значительная часть младших школьников испытывает трудности при работе с текстом: учащиеся затрудняются определять главную мысль произведения, устанавливать причинно-следственные связи, сопоставлять информацию и делать выводы. Данная проблема особенно актуальна в условиях традиционного предметного обучения, при котором знания усваиваются фрагментарно.

Одним из эффективных путей решения данной проблемы выступает интеграция учебных дисциплин. Интегрированный подход способствует формированию целостной картины мира, активизирует познавательную

деятельность школьников и создает условия для практического применения читательских умений.

Особую значимость данная проблема приобретает в условиях реализации обновленной программы предмета «Читательская грамотность» в начальной школе Республики Узбекистан, которая ориентирована на развитие навыков смыслового чтения, анализа текста и формирования функциональной грамотности учащихся. В учебно-тематическом плане для 3 класса представлены художественные, научно-познавательные, патриотические и проектные темы, создающие широкие возможности для межпредметной интеграции.

В современной педагогике читательская грамотность рассматривается как важнейший компонент функциональной грамотности личности. Согласно международным исследованиям PISA, читательская грамотность включает способность человека понимать тексты, анализировать информацию, оценивать содержание и использовать прочитанное для достижения собственных целей.

В начальной школе развитие читательской грамотности предполагает формирование у учащихся комплекса важных умений, обеспечивающих полноценную работу с текстом. К числу таких умений относятся осознанное чтение, понимание содержания произведения, умение выделять главную мысль текста, анализировать поступки героев, устанавливать причинно-следственные связи между событиями, интерпретировать полученную информацию и формулировать собственные выводы на основе прочитанного.

Формирование данных умений невозможно только в рамках одного учебного предмета. Работа с текстом осуществляется практически на всех уроках: литературном чтении, окружающем мире, русском языке, математике, технологии и изобразительном искусстве. Именно поэтому особое значение приобретает интеграция учебных дисциплин. Интеграция представляет собой объединение содержания различных предметов с целью формирования у учащихся целостного восприятия окружающего мира. Интегрированный

подход способствует развитию системного мышления, познавательной активности и коммуникативных навыков младших школьников.

Методы развития читательской грамотности средствами интеграции

Метод смыслового чтения

Одним из наиболее эффективных методов является метод смыслового чтения, направленный на глубокое понимание текста.

Данный метод включает:

- прогнозирование содержания;
- постановку вопросов;
- выделение ключевых слов;
- составление плана;
- поиск основной информации;
- формулирование выводов.

Например, при изучении темы «Мой край, я о тебе пою... Узбекистан» по произведению А. Арипова учащимся предлагается определить основную мысль текста, найти слова, передающие любовь автора к Родине, а затем сопоставить художественное описание с материалом урока окружающего мира о природе и достопримечательностях Узбекистана.

В ходе работы учащиеся:

- анализируют текст;
- выделяют ключевые понятия;
- расширяют словарный запас;
- устанавливают межпредметные связи.

Таким образом развивается не только техника чтения, но и способность осмысливать содержание произведения.

Метод проблемного обучения

Проблемное обучение предполагает создание проблемной ситуации перед чтением текста. Например, при изучении темы «Почему животные готовятся к зиме?» на основе произведения Н. Сладкова «Осень на пороге» учащимся предлагается проблемный вопрос:

«Почему животные осенью начинают менять свое поведение?»

После чтения художественного текста школьники работают с научно-познавательной информацией по окружающему миру, анализируют полученные сведения и делают выводы о сезонных изменениях в природе. Использование данного метода способствует развитию логического мышления, формированию навыков анализа, а также развитию умения работать с различными источниками информации.

Метод проектной деятельности

Особое место в развитии читательской грамотности занимает проектная деятельность. В программе предмета «Читательская грамотность» предусмотрены проектные работы: «Волшебница зима», «Летние забавы», «Зима», «Садись, Ахмад!» и другие.

Например, в ходе проекта «Волшебница зима» учащиеся:

1. Читают художественные тексты о зиме.
2. Подбирают пословицы и загадки.
3. Анализируют описание зимней природы.
4. Создают иллюстрации.
5. Подготавливают устные сообщения.

Интеграция осуществляется с уроками:

- естествознание;
- изобразительного искусства;
- технологии;
- музыки.

Проектная деятельность способствует:

- развитию самостоятельности;
- формированию исследовательских навыков;
- развитию речи;
- повышению интереса к чтению.

Метод работы с текстовой информацией на уроках математики

Развитие читательской грамотности возможно и на уроках математики.

Многие младшие школьники испытывают трудности при решении текстовых задач именно из-за непонимания условия. Например, после изучения темы «Миллион штук урюка» учащимся можно предложить составить математические задачи на основе содержания текста.

Пример задания:

«В одном ящике было 25 кг урюка. Для праздника привезли ещё 15 кг. Сколько всего килограммов урюка стало?»

Подобные задания развивают:

- умение извлекать информацию;
- навыки анализа текста;
- способность преобразовывать информацию в математическую модель.

Метод визуализации текста

Эффективным средством понимания текста является визуализация.

После чтения произведения учащиеся:

- создают рисунки;
- составляют схемы;
- оформляют интеллект-карты;
- моделируют последовательность событий.

Например, после изучения темы «Антарктида — царство льда» школьники составляют кластер:

- климат;
- животные;
- ледники;
- особенности материка.

Интеграция осуществляется с предметом «Естествознание».

Метод визуализации способствует:

- лучшему пониманию текста;
- развитию образного мышления;
- формированию навыков структурирования информации.

Практические примеры интегрированных уроков

Интегрированный урок «Читательская грамотность + Естествознание»

Тема: «Зима в Узбекистане»

Цель: Развитие навыков смыслового чтения и умения анализировать информацию.

Этапы урока: Чтение текста «Зима в Узбекистане».

Определение ключевых слов. Работа с картой климатических зон Узбекистана. Сравнение зимы в разных регионах страны. Составление синквейна на тему «Зима». Учащиеся учатся извлекать информацию из текста, сопоставлять факты и формулировать выводы.

Интегрированный урок «Читательская грамотность + технология»

Тема: «Самолёт, который любил сумалаяк»

При изучении темы «Самолёт, который любил сумалаяк» учащиеся после чтения произведения обсуждают национальные традиции узбекского народа, знакомятся с историей и значением праздника Навруз, анализируют поступки героев и определяют главную мысль текста. В ходе интегрированного занятия школьники не только работают с художественным произведением, но и выполняют творческие задания: создают макет праздничного стола Навруза, изображают национальные блюда и составляют мини-рассказы о семейных традициях празднования. Такая форма работы позволяет объединить элементы читательской грамотности, технологии, изобразительного искусства и окружающего мира. В процессе обсуждения и выполнения практических заданий учащиеся учатся осмысленно воспринимать текст, выражать собственное мнение, аргументировать ответы и использовать полученную информацию в речевой деятельности. Данный подход способствует развитию речевых навыков, творческого мышления, познавательной активности и повышению интереса к чтению художественных произведений, связанных с национальной культурой и традициями.

Интегрированный урок «Читательская грамотность + русский язык»

Тема: «У друзей нет выходных»

После чтения текста учащиеся:

- находят эпитеты и сравнения;
- определяют настроение произведения;
- составляют характеристику героев;
- подбирают пословицы о дружбе.

Использование языкового анализа на уроках читательской грамотности помогает учащимся глубже понимать содержание произведения, осознавать авторский замысел, анализировать характеры героев и особенности построения текста. В процессе работы школьники учатся находить ключевые слова, определять средства художественной выразительности, выделять основную мысль и устанавливать взаимосвязь между событиями произведения. Такой подход способствует развитию осознанного чтения, речевых навыков и умения интерпретировать текстовую информацию. Вместе с тем эффективность интеграции учебных дисциплин в процессе развития читательской грамотности зависит от соблюдения ряда важных педагогических условий. Прежде всего необходимо систематически использовать межпредметные связи, позволяющие учащимся воспринимать знания целостно и применять их в различных учебных ситуациях. Важное значение имеет подбор текстов с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников, поскольку доступность и содержательная близость произведений повышают интерес к чтению и активизируют познавательную деятельность. Существенную роль играет организация активной учебной деятельности, при которой учащиеся становятся не пассивными слушателями, а активными участниками образовательного процесса. Эффективность интеграции также повышается благодаря использованию проектных и исследовательских методов, развивающих самостоятельность, творческое мышление и навыки работы с информацией. Не менее значимым условием является применение проблемных заданий, побуждающих школьников анализировать, сравнивать и делать собственные выводы. Кроме того, важным фактором успешного развития читательской грамотности выступает создание ситуации успеха на уроке, способствующей

формированию уверенности в собственных возможностях, повышению учебной мотивации и устойчивого интереса к чтению. Особую роль играет профессиональная компетентность учителя, его способность проектировать интегрированные уроки и использовать современные педагогические технологии.

Таким образом, интеграция учебных дисциплин является эффективным средством развития читательской грамотности младших школьников в условиях современной системы образования Республики Узбекистан.

Интегрированный подход способствует формированию у учащихся навыков смыслового чтения, анализа информации, установления межпредметных связей и применения знаний в практической деятельности. Анализ учебной программы предмета «Читательская грамотность» для 3 класса показывает, что содержание курса обладает широкими возможностями для интеграции с окружающим миром, русским языком, математикой, технологией и изобразительным искусством.

Использование методов смыслового чтения, проблемного обучения, проектной деятельности и визуализации текста способствует повышению качества обучения и формированию функционально грамотной личности младшего школьника.

Список литературы

1. Государственный образовательный стандарт начального образования Республики Узбекистан. — Ташкент, 2021.
2. Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года.
3. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе. — Москва: Просвещение, 2020.
4. Бунеев Р. Н. Функциональная грамотность младших школьников. — Москва, 2019.
5. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — Москва: Педагогика, 2018.

6.Ахмедова, М. С. (2025). Развитие речи на уроках русского языка в начальных классах. *Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar*, 3(8), 59-62.

7.Ахмедова, м. С. (2024). Информационные и мультимедийные технологии на уроках русского языка как средство формирования компетенций обучающихся. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 263-265.

8.Ахмедова, М. С. Trends in the development of communicative and speech competence of teachers in the system of continuing education. *The significance of research relationship in professional football teams with sociometric method*, 214.

9.Учебно-тематический план предмета «Читательская грамотность». 3 класс.